

A CELEBRAÇÃO DA ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME DO CATECÚMENO COMO EXPRESSÃO DA SINODALIDADE ECLESIAL

André Luiz da Silva¹

Resumo

Nos últimos anos da vida eclesial e iniciática, com diversas mudanças, cultura pós-moderna e avanços tecnológicos revelam um espaço complexo que gera uma instabilidade da Iniciação cristã. A forma antiga que observamos nas Sagradas Escrituras apresenta uma perspectiva mais pedagógica, pois o *ekletos*, que escuta o chamado, tem adesão, em seguida, seguimento livre. A celebração de Eleição e Inscrição do Nome, realizada no tempo da purificação e iluminação (Tempo da Quaresma), revela que a iniciação é feita em comunidade, pois a mesma, querendo que este eleito faça parte do Corpo, ajuda, celebra e dá suporte, uma vez que ela (a comunidade) se convenceu da venerabilidade deste eleito.

Palavras-chave: Teologia. Eclesiologia. RICA. Sinodalidade. Liturgia.

INTRODUÇÃO

Ao trabalharmos sobre o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos² e a sinodalidade ritual, se faz mister observarmos dois elementos importantes: a terminologia do termo sinodalidade e os elementos que envolvem o conceito de ritual enquanto livro. A palavra sinodalidade deriva do termo Sínodo (do grego *Syn-odos*) que significa “caminhar juntos”. Da palavra sinodalidade entendemos a base teológica como “característica e princípio” da Igreja, que os Padres dos primeiros séculos já afirmavam como também foi fundamento teológico para renovação eclesiológica do *Concilium Vaticanum II*. O ritual é sempre o livro litúrgico, nele se está “registrado” o rito. Quando trabalhamos com um ritual em estudos e

¹ *Graduado em Filosofia e graduando concluinte em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco. E-mail: andre_l@outlook.com.

² Usaremos quase que sempre a forma abreviada: RICA.

pesquisas, devemos nos remeter ao livro litúrgico e seus aspectos, levando em consideração o rito celebrado que no mesmo se apresenta.

Com a sinodalidade ritual, percebemos o trabalho do Vaticano II, que coloca de forma central a participação do corpo eclesial (Cf. SC 7), definindo e conduzindo grandes mudanças de mentalidade, de práxis sacramental e de coerência textual. De fato, no RICA como também nos demais rituais restaurados pelo Vaticano II revelam que “a comunidade inteira é anúncio do Cristo através de suas palavras e atitudes. Convém, pois, que esta tome parte nas celebrações do catecumenato” (NOCENT, 1989, p 75).

Assim, numa exposição sobre a horizonte eclesiológico implícito no RICA observar-se-á: os elementos bíblicos fundantes; o rito de eleição e inscrição do nome; e alguns elementos estruturantes que corroboram a opção feita na “restauração.

1 O GRANDE ELEITOR

Na primeira eleição, percebemos que é o Senhor Deus quem elegeu Israel para ser seu povo (cf. Ex 6,7; Ex 19,5; Sl 05; Is 65,9), uma eleição livre, sem um ato persuasivo (cf. Dt 7,6) e muito retributivo, visto que esse povo se torna consagrado (cf. Dt 14,5). Essa condição de povo consagrado gera um segmento comprometido (cf. Dt 4,3), livre e disponível ao grande eleitor. Pela fé de Abraão, não era possível essa eleição da parte Deus (cf. Js 24.2). No chamado de Abraão, vemos que a eleição de Deus é ampla, é aberta e plural a todos os povos (cf. Gn 12.3), pois a condição da eleição de Abraão é aglomerar os povos, sem selecionar nenhum.

O Novo Testamento³ apresenta um caminho a percorrer onde a vida dos cristãos e a vocação estão estreitamente ligadas à eleição. Os termos “eleito” (*ekletos*) e “escolher” são empregados como noções que se relacionam com o Pai, com Cristo e com seu povo reunido chamados de santos ou cristãos. Cristo Jesus chamou, elegeu, escolheu e por isso enviou

³ Utilizaremos a forma abreviada: NT.

(cf. Rm 8,29-30). No relato lucano, contemplamos o salto teológico, comparando a profecia de Isaías (cf. Is 42,1; 49,1-7) onde Cristo é o Servo sofredor e agora ele é o Eleito de Deus (cf. Lc 9,35; Lc 23,35; Jo 1,34) também comparado como “Messias”, que chama para realizar uma aliança eterna de comunhão.

O tema da eleição se estende ao povo reunido em Jesus Cristo, “raça escolhida, sacerdócio real, povo santo, propriedade de Deus” (cf. 1Pd 2,9) que tipologicamente será reconhecida como esposa de Cristo, a bela (santa) e disponível (pecadora) comunidade. (cf. 2Cor 11,2; Ap 19,7). Da mesma forma, se atrela diretamente à vocação, Cristo chama os doze apóstolos (cf. Mt 4,18-22; Jo 1,35; Jo 6,70;). Ou ainda chama alguns homens para seguir uma missão específica como Pedro (cf. At 15,7), Paulo e Barnabé (cf. At 13,2); dos doze apóstolos até Paulo (cf. At 9,15) Deus escolhe e chama os fracos, os pobres (cf. Tg 2,5) e desprezíveis ao mundo (cf. 1Cor 1,26-28, 2Tm 2,10). A categoria sempre se apresenta no plural: “escolheu-nos no Cristo” (cf. Ef 1,4). “Neste sentido, “eleito” torna-se sinônimo de cristão” (BOGAERT; DELCOR, 2013, p. 427).

2 ESCREVER PARA COMUNICAR

De modo geral, segundo a mentalidade semítica, o nome revela quem somos ou expressa o desejo de quem nos deu o nome, apresentando nossa finalidade na vida. “Os nomes de plantas e demais animais expressam o desejo dos pais: que Débora, a “abelha”, seja criativa; que Tamar, a “palmeira”, seja fecunda” (BOGAERT; DELCOR, 2013, p. 963). No NT de forma mais celebrativa, a ação de escolher o nome se apresenta com o ato de comunicação em escrevê-lo, por tanto registrado para a posteridade sendo escrito em pedra, madeira, livro etc. Por exemplo, quando no evangelho de Lucas encontramos o relato da inscrição do nome de João na tabuinha pelo seu pai Zacarias para anunciar (comunicar) (cf. Lc 1, 62-63).

O modo de viverem na concórdia, na alegria e na paz, Paulo pede que ajudem “os seus colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da

vida” (cf. Fl 4, 3). No Apocalipse temos os nomes das 12 tribos de Israel escritos nas muralhas e os dos Apóstolos nos doze alicerces da cidade (cf. Ap 21, 14). Diante do trono, de pé, os mortos serão julgados segundo as obras realizadas que estão registradas nos livros (cf. Ap 20,12). Por fim, no capítulo 19,11 do livro do Apocalipse, a vitória do Messias, relato poético do apóstolo João é apresentado o “Fiel e Verdadeiro”, com olhões abertos e “revestido com um manto de sangue”, é “a Palavra de Deus” que vem para apascentar as nações, ele que sobre seu manto e sobre sua coxa está escrito “Rei dos reis e Senhor dos senhores” (cf. Ap 19, 16).

3 CELEBRAÇÃO DE ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME NO TEMPO DA PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Restaurado pelo *Concilium Vaticanum II*, o *Ordo Initiationis Christianae Adultorum* (OICA) modifica a estrutura iniciática, dividindo em tempos e etapas (CAMARGO, 2011), propondo um percurso bem alicerçado e espiritual tendo como base a Tradição Apostólica de Hipólito de Roma e os antigos livros litúrgicos (*libelos*). Esta escolha muda a perspectiva da iniciação sacramental e revela o caráter principal do OICA (NOCENT, 1989, p. 74), que é a iniciação na comunidade e para a comunidade, conduzindo a experiência com “Cristo total, cabeça e membros” (Cf. CIC 796).

Podemos dizer que o RICA é verdadeiramente uma pérola para a Igreja, pois, segundo dom Geraldo Lyrio Rocha, o RICA “oferece extraordinária riqueza litúrgica e preciosa fonte pastoral, especialmente na catequese de adultos e particularmente no que se refere ao restabelecimento do catecumenato na Igreja latina.” (ROCHA, 2001, p. 7).

O rito agora apresentado na Edição típica do Vaticano II é restaurado da seguinte forma:

Proclamação da Palavra
 Apresentação dos candidatos
 Exame e petição dos candidatos
 Admissão ou eleição
 Oração pelos eleitos
 Despedida dos eleitos

Liturgia eucarística (RICA, n. 139.)

Depois de um longo ou curto⁴ caminho de preparação, chamado Catecumenato⁵, o catecúmeno, candidato para os Sacramentos da Iniciação Cristã, entra solenemente no tempo da purificação e iluminação com a celebração de eleição e inscrição do nome. O contexto litúrgico proposto para ser realizada a Celebração é o primeiro Domingo da Quaresma, que abre um tempo de “intensa preparação espiritual, mais relacionada à vida interior que à catequese, procura purificar os corações e espíritos pelo exame de consciência e pela penitência, e iluminá-los por um conhecimento mais profundo de Cristo, nosso Salvador” (RICA, n. 25). Este Tempo é regrado por celebrações que darão o caráter e formação final do então, passada a celebração, eleito (Cf. RICA, n. 133-135).

4 ELEMENTOS ESTRUTURANTES

Os *ordines* da Iniciação Cristã restaurados pelo Concílio Vaticano II, nos possibilita ter uma Iniciação completa com os catecúmenos tanto para a superação de uma eclesiologia distorcida, quanto a construção de caminhos iniciáticos que, por vez, estão fragmentados e rasos; pois, com a Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, temos uma iniciação personalizada e sobretudo mistagógica. Os rituais mais antigos sofrem consequências de “um processo histórico que favoreceu a descrença, com a influência do iluminismo agnóstico e ateu, com conflitos mal resolvidos entre ciência e fé, principalmente entre intelectuais e classes dirigentes” (MARSILI, S. 1987. p. 71).

Com a estrutura do Ritual da Celebração de Eleição e Inscrição do Nome é possível destacar alguns paradigmas: (1) o tempo da Quaresma é o contexto litúrgico por excelência; pois, no início deste tempo, “que é a preparação próxima da iniciação sacramental, celebra-se a “eleição” ou

⁴ O Catecumenato é um percurso personalizado que depende do catecúmeno e seu testemunho e caminho dentro do Tempo do Catecumenato.

⁵ Tempo de preparação profunda e escuta da palavra de Deus, tempo vivenciado logo depois da Celebração de Entrada no Catecumenato, primeira etapa do RICA.

inscrição do nome” (RICA n. 133) no qual toda a comunidade entra no grande retiro em preparação para as festas pascais⁶. Ademais, “para que alguém possa ser inscrito entre os “eleitos”, deve possuir fé esclarecida e firme desejo de receber os sacramentos da Igreja” (RICA n. 134); (2) Junto ao tempo da Quaresma, aparece-nos um painel de contexto teológico-escolástico, onde o eleito já é parte da comunidade (corpo), mas ainda não plenamente (Cf. RICA n. 135). Ao chegar no tempo da purificação e iluminação; a comunidade iniciática, provavelmente, já examinou o eleito, e cuidará para que ele não perca de vista sua eleição, uma vez que “só restam” quatro semanas para a grande celebração da Vigília Pascal, ponto alto do processo de iniciação. (3) O eleito se torna o “centro da comunidade”, pois toda atenção está voltada para ele, transformando principalmente a vida sacramental da Igreja: a Liturgia da Palavra será sempre a prevista para o ano A⁷; na oração dos fiéis, a comunidade pede a Deus Pai pelo eleito e o acompanha durante todo o tempo da purificação e iluminação. (4) O presidente desta celebração, por prerrogativa, é o bispo local. Ele, como pai desta parcela do povo de Deus, recebe e acolhe os que, pela celebração de eleição, já fazem parte da comunidade e que em breve, na Vigília Pascal, estarão introduzidos de forma plena nela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se conclui com a certeza de que o *Concilium Vaticanum II* nos “convida a reconduzir a catequese à primeira fonte da palavra de Deus, redescoberta principalmente na Bíblia, a repensá-la tendo em vista a educação da fé como atitude existencial e global da pessoa, e a recolocá-la num projeto de Igreja mais comunal e diaconial” (ALBERICH, 2007. p. 36). Nesse sentido, a celebração de eleição e inscrição do nome ganha

⁶ “Neste tempo, que costuma ocorrer na Quaresma e se inicia com a “eleição”, os catecúmenos se entregam ao recolhimento espiritual com a comunidade dos fiéis, a fim de se prepararem para as festas pascais e iniciação nos sacramentos. Para isso lhes são proporcionados os escrutínios, as entregas e os ritos de preparação imediata.” RICA n.152.

⁷ É obrigatório utilizar as leituras bíblicas do Lecionário ANO A, pois elas contribuíram para a mistagogia.

ancoragem na dinâmica da sinodalidade pela participação da comunidade no ato de eleger e tendo o epíscopo como ponto referencial da acolhida do eleito no seio da igreja, de modo que tais elementos, prescritos no rito, convergem para a compreensão de uma igreja que se entende como sinodal. Portanto, o processo catequético realizado pela comunidade, a deliberação comunitária daquele que receberá os sacramentos e o caráter eclesial do rito pela sua inserção na celebração dominical da Quaresma, indicam que o processo iniciático se dá efetivamente dentro de um horizonte onde a sinodalidade é o fio condutor.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA tradução ecumênica – TEB. São Paulo: Loyola, 1994.

GREGÓRIO DE NISSA. *Homilia sobre os que Adiam o Baptismo*. In: SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA (Org). *Antologia Litúrgica*. Texto litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro século. 2º Ed. Fátima (Portugal): Coimbra, 2015.

TRADIÇÃO APOSTÓLICA DE HIPÓLITO DE ROMA: liturgia e catequese em Roma no século III. Petrópolis: Vozes, 2019. (Coleção Clássicos da Iniciação).

DIDAQUÉ – Instruções dos apóstolos: catecismo dos primeiros cristãos. Petrópolis: Vozes, 2019. (Coleção Clássicos da Iniciação).

BOGAERT, Pierre-Maurice; DELCOR, Matthias. *Dicionário enciclopédico da bíblia*. São Paulo: Loyola/Paulinas/Paulus/Academia Cristã, 2013.

SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. (Org.) *Dicionário de Liturgia*. São Paulo: Paulus, 1992.

LESIONÁRIO DOMINICAL A-B-C. Tradução portuguesa da 2ª. edição típica para o Brasil e publicada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e aprovada pela Sé Apostólica. São Paulo: Paulinas/Paulus, 1994.

LELO, Antonio Francisco. *A Iniciação Cristã*. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. São Paulo, Paulinas, 2005.

RITUAL DA INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS (RICA). São Paulo: Paulus, 2001.

NOCENT. Adrien. Os três Sacramentos da Iniciação Cristã. Os ordines da iniciação cristã do Vaticano II. In: VV.AA. *Anámnese 4: Os Sacramentos, Teologia e História da Celebração*. São Paulo: Paulinas, 1989.

PEREGRINAÇÃO DE EGÉRIA: uma narrativa de viagem aos Lugares Santos. Uberlândia: EDUFU, 2017.